

BIR YILLIK GULLARNI YETISHTIRISHNING TEXNOLOGIYASI

Sidorov Abdivoxid Muxiddinovich

Samarqand agroinnovatsiyalar va tadqiqotlar instituti magistranti

Mustanov Sobir Boliyevich

Samarqand agroinnovatsiyalar va tadqiqotlar instituti dotsenti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10259247>

Annotatsiya. Bir yillik o'simliklar bir vegetatsiya davrida unib chiqadi, o'sadi, gullaydi, urug' beradi va o'ladi. Birinchi sovuq odatda bir yillik o'simliklar uchun mavsum tugashini anglatadi va ko'pchiligi har yili qayta ekilishi kerak. Ba'zilar, agar gullar urug' boshlarini hosil qilish uchun qoldirilsa va keyingi yil qaytib kelsa, urug' qo'yadi.

Kalit so'zlar: gul, urug', bir yillik, o'simlik, o'stirish, yetishtirish, texnologiya, gulchilik, yorug'lik.

Gulchilik — gulli manzarali o'simliklarni bog' va xiyobonlarga, yo'l yoqalariga ekish, binolar ichini bezash, guldastalar yasash maqsadlarida o'stirish; dehqonchilik sohasi. Ochiq va isitiladigan yerdagi gulchilikka bo'linadi. Ochiq yer (dala)dagi gulchilikdada bir yillik (qashqargul, itog'iz, gulbeor, xushbo'y tamaki), ikki yillik (kapalakgul, bo'tako'z, chinnigul) va ko'p yillik (gulsapsar, pion, floks va b.) gullar o'stiriladi. Isitiladigan yer (issiq,xona, oranjereya)dagi gulchilikda nozik va chiroyli gullaydigan, yaproqlari hamisha yashil o'simliklar (lola, chinnigul, xrizantema, palma, fikus va b.) o'stiriladi. gulchilikni ochiq va isitiladigan yerlarda qo'shib olib borish yil davomida gul yetishtirishni ta'minlaydi.

Urug'siz usulda, bahorgi ekish paytida siz bir yillik o'simliklarni etishtirishingiz mumkin: arktotis, akroklinum (helipterum), anxuz, bartoniya, marigoldlar, uch rangli bog'ich, bir yillik gibiskus, dimorfoteka, yillik delfinium, shirin no'xat, manzarali kungaboqar, xitoy chinnigullari, venidium, , coreopsis, xerantemum, nemesia, nemophila, malope, molucella, lavatera (hatma), nigella, limnantes, skerda, tar (viscaria), zig'ir urug'i, kosmea, romashka, mignonette, bir yillik rudbekiya, ursiniya, nasturtium, yillik nasturtium, dekorativ gaillardiya va boshqalar.

Agrostemma (ko'k), adonis, amaranth, makkajo'xori, giliya, oqlangan gipsofila, godetiya, iberis, kalendula, klarkiya, zig'ir, lobulariya (alissum yoki lavlagi) kabi sovuqqa chidamli gullarni bahor va qishda ekishga murojaat qilishingiz mumkin. ko'knori o'z-o'zidan urug'i, nikandra, phacelia, xrizantema, adaçayı, escholcia, bruise (echium), malkomiya va boshqalar.

Bir yillik o'simliklarning yorug'lik va tuproqqa nisbati

ITALY

SCIENCE AND INNOVATION IN THE EDUCATION SYSTEM

International scientific-online conference

ITALY

Ular qisman soyaga chidashdi: har doim gullaydigan begonia, gibrid koleus, qanotli tamaki, manzarali karam, dengiz qirg'og'idagi cineraria.

Balzamlar to'g'ridan-to'g'ri quyosh nuri ostida ekilmaydi: Waller ("Wet Roly"), balzam va Yangi Gvineya - ular shimoliy tomonlarni yaxshi ko'radilar. Balzam soyada etishtirish uchun ideal, lekin quyoshda, aksincha, u sekinroq rivojlanadi.

Ular soyali joydan qo'rqmaydilar: begonias, xushbo'y tamaki va Sandera, lobeliya. Ko'pchilik yillik o'simliklar fotofildir, ular janubiy tomonga ekilgan bo'lishi kerak. Ular issiq quyoshdan qo'rqmaydilar: verbena, forbitis, cineraria, dekorativ qulupnay.

Bir yillik o'simliklar tuproqqa ortiqcha talablar qo'ymaydi, lekin kastor loviya, amaranth va manzarali karam eng yaxshi unumdor tuproqlarda o'stiriladi. Aksincha, boy tuproqlarda ular "semirib", kosmeya, ageratum, nasturtium, alissum (dengiz lobularia) gullashiga zarar etkazish uchun yashil massani oshiradi.

Urug'siz etishtirish usuli: ekish sanalari

Eng sovuqqa chidamli yillik o'simliklar 20 apreldan 1 maygacha ekilgan. Bu kalendula, kosmeya, ko'knori o'z-o'zidan urug'i, escholzia, tog 'makkajo'xori, lobulariya, yozgi adonis.

1-maydan 15-maygacha asters, godetiya, bir yoshli delphinium, lavater, shirin no'xat, xrizantema ekiladi.

Gullashni uzaytirish uchun sovuqqa chidamli turlar iyun-iyul oylarida ekilgan, ular avgust oyida yana gullaydi.

Ba'zi yillik o'simliklar qishdan oldin ekish yaxshidir: birinchidan, ular yozda erta gullaydi, ikkinchidan, siz ularning rivojlanishi uchun eng yaxshi sharoitlarni yaratasisiz: urug'lar erta bahorda, er hali nam va salqin bo'lganda uyg'onadi.

Qish oldidan ular ekishadi: Godetia, kalendula, yozgi Adonis, makkajo'xori, Ajax delphinium, Drummond phlox, Clarkia, kosmik ikki marta pinnate va oltingugurt sariq, lavatera, lobularia, o'z-o'zidan urug'lik ko'knori, matthiola bicornu, Kaliforniya escholciamuchry,.

Odatda ikki muddatda ekilgan: oktyabr oxirida - noyabr oyining boshida yoki dekabr-yanvarda. Qishda ekish paytida bir nechta shartlarga rioya qilish kerak: to'liq muzlatilgan tuproqqa eking, aks holda urug'lar erishda paydo bo'lishi va sovuq paytida nobud bo'lishi mumkin, erigan suv yuvib ketmasligi uchun tuproqni va uchastkani oldindan tayyorlang. bahorda urug'lar. Yuqoridan

ekinlar qushlardan himoya qilish uchun qor bilan qoplangan tuproq aralashmasi (kompost, qum bilan gumus, qum bilan torf) bilan qoplangan.

Bir yillik o'simliklar sug'orilgan, bo'shatilgan va begona o'tlardan tozalangan bo'lsa, xushbo'y va uzoqroq gullaydi. Xira kurtaklarni olib tashlang, shunda urug'lar pishmaydi va gul kurtaklari shakllanishda davom etadi. Avgust va sentyabr oylarida o'simliklar azot bilan oziqlansa, gullash uzaytirilishi mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Mustanov, S., & Mustanova, Z. (2023). SUG 'ORILADIGAN YERLARDA NO 'XATNINING UMID NAVINI HOSILDORLIGIGA TA'SIRI. Theoretical aspects in the formation of pedagogical sciences, 2(4), 148-150.
2. Makhammadiev, J. (2020). Mikro kapsulasyonda emulsifiye damlaciklarin korunmasinda kullanilacak polimerlerin sentezi (Master's thesis).
3. Усмонов, И. С., & Ташпулатов, Й. Ш. (2021). Способы выращивания спаржи (*Asparagus L.*) в условиях слабозасолённых почв Хатирчинского района (Самарканд, Узбекистан). Вестник науки, 3(6-1 (39)), 151-157.
4. Mustasnov, S. B., & Mustanova, Z. S. (2023). EKISH SXEMALARINING NO 'XAT HOSILDORLIGIGA TA'SIRI. Academic research in educational sciences, 4(SamTSAU Conference 1), 670-673.
5. Boboqandov, N. F., et al. "JANUBI-G'ARBIY QIZILQUMDA LEONTICE INCERTA PALL NING TARQALISHI."
6. Isomov, E. (2023). ARTISHOK "CYNARA SCOLYMUS L." NAVLARNING ONTOGENEZI. Theoretical aspects in the formation of pedagogical sciences, 2(5), 5-7.
7. Mustanova, Z., & Mustanov, S. (2023). NO 'XATNING UMID NAVINING SUG 'ORISHNI ILDIZ TIZIMIDAGI TUGANAK BAKTERIYALAR SHAKLLANISHIGA TA'SIRI. Theoretical aspects in the formation of pedagogical sciences, 2(5), 94-95.
8. Mahammadiyev, J., Yoqubov, M., & Nurmanova, I. (2023). ZARARKUNANDALAR VA HASHAROTLARGA QARSHI KURASHUVCHI VOSITALARNING MIKROKAPSULLARI. Academic research in educational sciences, 4(SamTSAU Conference 1), 1201-1205.
9. Djumayeva, G. R., & Isomov, E. E. (2023). BUXORO VILOYATIDA O 'STIRILGAN ARTISHOK "VIOLETTA" NAVINING ONTOGENEZI. " XXI ASRDA INNOVATSION TEXNOLOGIYALAR, FAN VA TA'LIM TARAQQIYOTIDAGI DOLZARB MUAMMOLAR" nomli respublika ilmiy-amaliy konferensiyasi, 1(9), 83-87.
10. Boboqandov, N. F., Nomozova, Z. B., Gafurova, G. S., & Saydullayeva, I. S. LEONTICE EWERSMANNII BUNGI NING FENOLOGIK XUSUSIYATLARI

11. Khasanov, N., Kodirov, B., Tashpulatov, Y., Khujanov, A., Ismailov, Z., & Ulashyev, D. (2023). Germination and Seed Viability of *Helichrysum maracandicum* Popov Ex Kirp. Sterilized under in Vitro Conditions. *American Journal of Plant Sciences*, 14(2), 118-124.
12. Yoqubov Musaxon, & Mahammadiyev Jasur. (2023). O'ZBEKISTONDA YETISHTIRILGAN MIRZOYI QIZIL VA SARIQ SABZI NAVLARINING TARKIBINI O'RGANISH. *Journal of Universal Science Research*, 1(11), 686–689. Retrieved from <https://universalpublishings.com/index.php/jusr/article/view/2963>
13. Raxmonov, V., & Xamroyev, A. (2023). O 'TXO 'R BALIQLAR UCHUN RYASKA (LIMNA) O 'SIMLIGIDAN EKOLOGIK TOZA, ARZON VA TO 'YIMLI OZUQA TAYYORLASH. *Science and innovation in the education system*, 2(12), 167-171.
14. Yoqubov, M., Mahammadiyev, J., & Eshonqulova, A. (2023). SABZI VA OLMADAN TAYYORLANGAN MAHSULOTLARNING TARKIBINI O 'RGANISH. *Academic research in educational sciences*, 4(SamTSAU Conference 1), 872-876.
15. Mansur Nasirillo O'G'Li Maxammadiyev (2022). QISHLOQ XO'JALIK MAHSULOTLARINI QURUTIB SAQLASHNING XALQ XO'JALIGIDAGI AHAMIYATI. *Academic research in educational sciences*, TSAU (Conference), 465-468.
16. Mahammadiyev, J. N., Raxmonov, V. N., Amonov, B. S., Abduqahhorov, J. M., & Maxammadiyev, M. N. (2021, December). MICROCAPSULATION COATING MATERIALS AND ITS APPLICATION IN FOOD TECHNOLOGY. In *Archive of Conferences* (pp. 58-60).

